

4-SHO'BA: PEDAGOGLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYASI VA MA'NAVIY-AXLOQIY YETAKCHILIGI: RAQAMLI AVLOD PSIXOLOGIYASI VA MA'NAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

ТАҚЫРЫБЫ:ЕСІМДІКТЕРДІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ТОПТАРЫН «СЕМАНТИКАЛЫҚ КАРТА» ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ТҮСІНДІРУ

Қалмырзаева Нуржамал Бекполат қызы

Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік

педагогика институты Магистратура магистратура бөлімінің Қазақ тілі мен
әдебиеті мамандығының 1-курс магистранты

nurzhamalqalmirzaeva@gmail.com

Аннотация: Бұл мақалада қазақ тіліндегі есімдіктердің мағыналық топтары «Семантикалық карта» технологиясы негізінде қарастырылған. Зерттеу нәтижелері қазақ тіл білімінде мағыналық талдаудың жаңа әдісін қолданудың тиімділігін көрсетеді және семантикалық карта технологиясын лексика-грамматикалық тақырыптарды оқытуда пайдалануға болатынын дәлелдейді.

Abstrakt: This article examines the semantic groups of pronouns in the Kazakh language based on the «Semantik Map» technology. The results of the study demonstrate the effectiveness of semantic analysis in Kazakh linguistics and prove that the semantic map technology can be used in teaching lexical and grammatical topics.

Түйін сөздер: Есімдіктердің семантикалық жүйесі, мағыналық топтастыру, когнитивтік модельдеу, семантикалық карта технологиясы, лексика-грамматикалық өріс, мағыналық қатынастардың визуализациясы, тілдік бірліктердің типологиялық талдауы.

Keywords: Semantic system of nouns, semantic grouping, cognitive modeling, semantic map technology, lexical-grammatical field, visualization of semantic relations, typological analysis of linguistic units.

Бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі – оқытудың белсенді және интербелсенді үлгілерін енгізу. Себебі, студент оқу үрдісіне белсенді араласқан кезде ғана берілген материалды жеңіл меңгеріп, жақсы есінде сақтайды, мәніне тереңірек үңіледі. Сондықтан да бүгінгі күн талабы — студентті белсенді әрекетке тарту. Оқыту үрдісінде тұлға зерттеу тақырыбына, талқыланатын мәселеге, жағдаятқа белсене араласып, сәттілікке қуанып, сәтсіздікке реніш

білдіріп отырса ғана оның ішкі уәжі оянады. Сонда ғана білімді, саналы меңгеруге ынтасы пайда болады. Ал оны қалыптастыру үшін белсенді оқу мен оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін пайдалану қажет. Сол себепті де қазіргі қолданыстағы белсенді оқу, интербелсенді оқу, енжар оқу сияқты түсініктердің аражігін аша білуіміз қажет. [4]

7-сыныпта қазақ тілін оқытуда грамматикалық ұғымдарды меңгертуде дәстүрлі әдістермен қатар, жаңа педагогикалық технологияларды қолдану маңызды. Солардың бірі-«Семантикалық карта» әдісі. Бұл әдіс оқушылардың сөз таптары, соның ішінде есімдіктердің мағыналық топтарына терең және жүйелі меңгеруіне мүмкіндік береді.

Есімдіктер – зат есімнің, сан есімнің және сын есімнің орнына жүретін сөз табы. [Қазақ тілі, 7-сынып, Ташкент-2017, 47-бет]. Дегенмен, есімдіктердің мағыналық топтарының көптігі мен күрделілігі оқушыларға есте сақтауда қиындық тудырады. Мәселен, жіктеу мен сілтеу есімдіктерін, белгісіздік пен жалпылау есімдіктерін, белгісіздік пен жалпылау есімдіктерін ажыратуда жиі шатастыру байқалады. Осы тұрғыда «Семантикалық карта» технологиясын қолдану арқылы:

әрбір есімдіктің мағыналық тобын салыстыруға болады;

олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын визуалды түрде көрсетуге мүмкіндік туады;

оқушылардың есте сақтау және талдау қабілеті артады;

теориялық білім мен практикалық жаттығулар өзара ұштасады.

Өзбекстан Республикасының жалпы білім беру мектептерінің қазақ тілі оқулықтарында есімдіктердің мағыналық топтары туралы мәлімет 7-сынып берілген. Оқулықта есімдіктің білдіретін мағынасына қарай жеті топқа бөлінеді: жіктеу, сілтеу, сұрау, өздік, жалпылау, белгісіздік, болымсыздық болып, жеті топқа бөлінетіндігі және әр мағыналық түріне анықтамалар көрсетілген. [Қазақ тілі, 7-сынып, Ташкент 2017, 47-бет].

Оқулықта әр топтың анықтамасы мен мысалдары берілгенімен, олардың семантикалық өзара байланысы терең талданбайды. Сондықтан мұғалімнің міндеті – осы байланыстарды «Семантикалық карта» арқылы жүйеліп көрсету. Бұл әдіс арқылы оқушылар есімдіктердің қызметін, сөйлемдегі орнын және мағыналық айырмашылығын айқын көреді.

«Семантикалық карта» технологиясының тілдік ұғымдарды меңгертудегі тиімділігі туралы түсінік З. Мұқанов пен А. Жолдасбаеваның «Қазақ тілін оқытуда инновациялық технологиялар» (Астана, 2018-54-57-беттер) еңбегінде баяндалған:

№	Есімдіктің мағыналық түрлері	Мағынасы	Мысалдар	Семантикалық белгілер
1	Жіктеу есімдігі	Сөйлеушіні, тыңдаушыны, үшінші жақты білдіреді	мен, сен, ол	Адаммен тікелей байланысты
2	Сілтеу есімдігі	Заттың орнын, жақындығын не қашықтығын білдіреді	бұл, сол, анау	Кеңістік ұғымымен байланысады
3	Сұрау есімдігі	Заттың, сынның, қимылдың атын сұрайды	кім, не, қандай, қай	Сұраулық мағына
4	Белгісіздік есімдігі	Заттың атын нақтыламай, белгісіз мағынада білдіреді	біреу, әлдекім, кейбір	Нақтылық жоқ, жалпылау
5	Болымсыздық есімдігі	Бірнеше заттың, ұғымның барлығын қамтиды	ешкім, ешнәрсе	Терістеу, жоққа шығару
6	Жалпылау есімдігі	Бірнеше заттың, ұғымның барлығын қамтиды	бәрі, барша, күллі	Жалпылық мағына
7	Өздік есімдігі	Іс-әрекетті өзіне бағыттап білдіреді	өзім, өзің	Субъект пен объект бір тұлға

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, «Семантикалық карта» технологиясын қазақ тілі сабақтарында қолдану:

- * *грамматикалық тақырыптарды терең түсінуге;*
- * *ұғымдарды есте сақтауды жеңілдетуге;*
- * *оқушылардың өздігінен қорытынды жасау қабілетін арттыруа;*
- * *танымдық белсенділікті күшейтуге ықпал етеді.*

Сонымен «Семантикалық карта» әдісін есімдіктедің семантикалық топтарын меңгертуде қолдану-дәстүрлі оқыту жүйесін жаңаша бағытта толықтыратын, оқыту үдерісін белсендіруші инновациялық әдіс деп есептеуге болады.

Қорыта айтқанда, есімдіктердің мағыналық түрлеріін семантикалық карта арқылы талдау—грамматикалық ұғымдарды жүйелі, салыстырмалы және визуалды түрде меңгертуудің тиімді тетігі. Әр есімдіктің семантикалық ерекшеліктері мен қызметін салыстыра көрсету нәтижесінде оқушылардың логикалық ойлауы, талдау және жалпылау дағдылары қалыптасады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. С.Симбаева «Белсенді оқу мен оқытуда қолданылатын әдістер» Әдістемелік құрал. Нұр-Сұлтан 2019-132 б [4]
2. Қазақ тілі (7-сынып) оқулығы. Ташкент—2017 [47]
3. Мұқанов З., Жолдасова А. Қазақ тілін оқытуда инновациялық технологиялар.—Астана Фолиант, 2018-176 б [54-52].